

ISRO VA ME'ROJNING MA'NAVIY-MA'RIFIY AHAMIYATI

Rasulov Boboravshan

**Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili
va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710821>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Islom tarixidagi eng muqaddas va mo'jizaviy hodisalardan biri bo'lgan Isro va Me'roj voqeasining ma'naviy-ma'rifiy mohiyati tahlil qilinadi. Ushbu hodisa nafaqat Payg'ambar alayhissalomning ilohiy yuksalishi sifatida, balki butun musulmon ummati uchun axloqiy, tarbiyaviy va ruhiy saboqlar manbai ekani asoslab beriladi. Maqolada Isro va Me'rojning Qur'oni karim va hadisidagi o'rni, tarixiy manbalardagi izohi, bugungi axloqiy hayotga ta'siri hamda uni yoshlarga to'g'ri yetkazishning ma'rifiy vositalari ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi.

Kalit so'zlar: Isro, Me'roj, Qur'on, ruhiy tarbiya, ma'naviyat, Payg'ambar, ilohiy hikmat, diniy saboq, axloqiy kamol.

KIRISH

“Me'roj” so'zi – “ko'tarilish” va “shoti, narvon” ma'nolarini anglatadi. Islom tarixida esa Payg'ambarimiz Muhammad sallolohu alayhi va sallamning me'rojleri, osmonga ko'tarilishidir. Sharq mumtoz adabiyotida Me'roj tuni vasfi alohida ahamiyatga ega.

Bu ikki voqea nafaqat mo'jiza, balki islom tafakkuri va ruhiy-ma'naviy hayotida chuqur o'rin egallaydi. Ular orqali bir necha muhim xulosalar chiqarish mumkin:

Allohning qudratiga iymon – Har qanday vaqt va makon chegarasidan mustasno tarzda, kechada bir zumda uzoq masofalarni bosib o'tish Allohning cheksiz qudratini ifodalaydi.

Risolatning davomiyligi – Payg'ambarlarning bir joyda jam bo'lishi va Muhammad alayhissalomga imomlik qilishlari u zotning barcha payg'ambarlik risolatining yakuni va eng oliysi ekanini ko'rsatadi.

Iymon sinovi – Mushriklar uchun bu voqea kulgili tuyulgan bo'lsa, chin dindorlar uchun bu Allohning hikmat va qudratiga bo'lgan ishonchni sinash vositasi bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu xabarga hech ikkilanmay: “Agar Muhammad aytgan bo'lsa, demak, bu haqiqatdir”, degan.

Namozning farz bo'lishi – Me'roj safarida musulmonlar uchun farz qilingan namoz, Alloh bilan bandaning bevosita muloqoti bo'lib, bu ilohiy sovg'a sifatida qabul qilinadi.

ASOSIY QISM

Isro va Me'roj voqeasining ma'naviy jihatlarini tahlil qilar ekanmiz, uning quyidagi yo'nalishlardagi ahamiyatini alohida ajratib ko'rsatish mumkin:

Birinchidan, bu voqea musulmon ummatiga sabr, ishonch va iymon namunasi sifatida xizmat qiladi. O'sha davrda mushriklar bu hodisani inkor etishgan, hatto ba'zi musulmonlar orasida ham ikkilanish paydo bo'lgan. Ammo Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu singari sahobalarning ko'r-ko'rona emas, chin qalbdan e'tiqod qilganlari musulmonlar orasida “Siddiq” maqomini barpo etdi. Bu orqali voqeaning ilk saboqlari – sadoqat, iymon va irodaviy mustahkamlik sifatida taqdim etildi.

Ikkinchidan, Me'roj safarida farz namozning insoniyatga farz qilinishi voqeasi — bu hodisaning eng muhim ma'rifiy va axloqiy jihatlaridan biridir. Avval 50 mahal, so'ngra Muso alayhissalomning tavsiyasi bilan 5 mahal namozga qisqartirilgani, lekin har bir namozning

savobi asl 50ta ibodatdek yozilishi — Allohning rahmatini, bandaga mehrini, ibodatning yengilligini ko'rsatadi. Bu orqali musulmonlar ibodatga qalbdan yondashishi, majburiyat sifatida emas, mehr bilan ado etishi kerakligi tushuntiriladi.

Uchinchidan, Me'rojda jahannam va jannat manzaralari ko'rsatilgani — bu voqeaning tarbiyaviy ahamiyatini oshiradi. Payg'ambar alayhissalom bu holatlarni ko'zdan kechirar ekanlar, jinoyatkor, zolim va munofiqlarning azobli holatini ko'rganlari, solihlarning esa mukofotini guvohi bo'lganlari haqida hadislar kelgan. Bu esa musulmonlar uchun oqibatni o'ylab yashash, hayotda adolatli bo'lish, pok niyatda yurish kerakligini eslatadi.

To'rtinchidan, bu hodisa ruhiy-ma'naviy yuksalishga ishora bo'lib xizmat qiladi. Me'roj — inson fitratidagi ulug'lik, kamolotga intilish, ma'naviy poklanish ramzidir. Har bir musulmon uchun bu safar ichki olamni poklash, qalbni tarbiya qilish, ruhiy jihatdan yuksalishga bo'lgan chaqiriqdir.

Beshinchidan, Isro va Me'roj hodisasi yosh avlod tarbiyasida kuchli ma'rifiy vosita sifatida ishlatilishi lozim. Ayniqsa, zamonaviy jamiyatda ma'naviy bo'shliqlar, ruhiy iztiroblar kuchayib borayotgan bir vaqtda bu kabi mo'jizaviy hodisalar orqali yoshlarga mehr, sabr, iymon, itoat, poklik, halollik, duo va tavakkal tushunchalari amaliy asosda yetkazilishi muhimdir. Darslarda, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda bu voqea asosida maxsus teatr sahnalashtirish, audio-vizual vositalar orqali lavhalar, hujjatli film va prezentatsiyalar orqali talqin qilish o'quvchilarning qiziqishini oshirib, chuqur ta'sir ko'rsatadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sirojiddinov Sh, Davlatov O, Yusupova D. Navoiyshunoslik. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – B. – 76.
2. G'afforova Z. Alisher Navoiy hamd va na't g'azallarining g'oyaviy-badiiy tahlili. (fil.f.b.d. diss). Samarqand – 2018.
3. Turdiyev J. Turkiy tildagi me'rojnomalarning qiyosiy matniy tadqiqi. F.f.f.d (diss). Avtoreferat. Toshkent, 2022.
4. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4-томлик. 3-том. – Тошкент: Фан, 1984
5. Abdulxayrov M. «Navoiy asarlarining izohli lug'ati». – T.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2018.
6. Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий. Манбаларнинг қиёсий-типологик, текстологик таҳлили. – Т.: Академнашр, 2011.
7. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. 7-том. Ҳайратул абро. – Тошкент. Фан, – 1991
8. Qudratov E. Xamsa dostonlarida Isro da Me'roj bayoni va matniy tadqiqi. Mag. Diss. – Toshkent, 2023.
9. <http://www.ziyouz.com>